
PLATAFORMIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PARANAENSE: REFLEXÕES SOBRE AUTONOMIA DOCENTE, ADOECIMENTO CONTROLE E VIGILÂNCIA

Platformization of Public Education in Paraná: Reflections on Teacher Autonomy, Illness, Control, and Surveillance

Douglas Guerhart dos Santos¹

RESUMO

O artigo discute a plataformação da educação pública do Paraná, e sua influência na reorganização do trabalho de docentes e gestores, que intensificam mecanismos de controle, avaliação e vigilância. Objetiva-se refletir criticamente sobre os impactos desse processo na autonomia dos educadores, e nos métodos de controle e vigilância intensificados pela gestão atual da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED- PR). Metodologicamente, trata-se de uma investigação qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica, e análise de dois documentos produzidos pelos sindicatos dos educadores da rede, a APP – Sindicato, a saber: I) Manifesto por uma educação humanizadora em tempos de tecnologias digitais e II) Plataformação da educação: um debate necessário, fruto das lutas dos trabalhadores, no movimento sindical, que passou a ser denominado “Plataforma zero”. A análise ocorreu com o desenvolvimento de categorias de análise, a partir do quadro teórico que contempla os autores Adrião (2018), Apple (2003) Feenberg (1999) e Ball (2014). Aponta-se, como resultado, que a plataformação, embora apresentada como inovação e modernização da rede estadual, constitui um dispositivo de poder disciplinar que aproxima a gestão escolar da lógica neoliberal e mercadológica.

Palavras-chave: Plataformação da educação, Autonomia docente, Controle pedagógico, Adoecimento docente.

ABSTRACT

The article discusses the platformization of public education in Paraná and its influence on the reorganization of teachers' and administrators' work, which intensifies mechanisms of control, evaluation, and surveillance. The aim is to critically reflect on the impacts of this process on teachers' autonomy and on the methods of control and surveillance reinforced by the current administration of the State Department of Education of Paraná (SEED-PR). Methodologically, it is a qualitative investigation based on a literature review and the analysis of two documents produced by the educators' union, APP-Sindicato, namely: (i) Manifesto for a Humanizing Education in Times of Digital Technologies and (ii) Platformization of Education: A Necessary Debate, which emerged from union struggles under the movement known as “Plataforma Zero.” The analysis was guided by the development of categories grounded in a theoretical framework drawing on Adrião (2018), Apple (2003), Feenberg (1999), and Ball (2014). The results indicate that platformization, even presented as innovation and modernization of the state school network, constitutes a device of disciplinary power that brings school management closer to neoliberal and market logic. although presented as innovation and modernization of the state system, functions as a disciplinary power device that aligns school management with neoliberal and market-oriented logics.

Key-words: Platformization of education, Teacher autonomy, Pedagogical control, Teacher illness.

¹ Mestre, UFPR, douguerhart@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4495943149473965>, <https://orcid.org/0000-0002-1475-5071>

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, vive-se em uma sociedade altamente conectada, na qual governos, instituições de poder e o cotidiano da população estão cada vez mais dependentes e organizados por meio das Tecnologias Digitais (TDs) (Hernandes; Souza, 2024). Nesse contexto, a educação não permanece imune, incorporando as TDs em diversos processos, como o controle de presença dos estudantes, a emissão de documentos e o apoio direto às práticas pedagógicas (Monteiro *et al.*, 2022). Entretanto, essas tecnologias também refletem relações de poder e modelos de gestão que influenciam a organização do trabalho docente, aumentando a burocracia, demandas e formas de controle (Silveira, Arbiguas; Palú, 2023).

Historicamente, a inserção de tecnologias nas escolas remonta à década de 1980, com a introdução dos primeiros computadores, restrita a poucas instituições e a usos auxiliares do ensino. Atualmente, observa-se a disseminação de inteligência artificial, plataformas online de produção de textos, leitura e aprendizagem em diversas áreas do conhecimento (Hernandes; Souza, 2024). Essa evolução evidencia uma transformação estrutural na escola, em que os processos educativos se tornam mediados digitalmente, ampliando possibilidades pedagógicas, mas também impondo formas padronizadas de avaliação e controle (Adrião; Domiciano, 2020).

Além disso, a incorporação dessas tecnologias tem assumido o caráter de plataformização da educação, compreendida como a organização do trabalho pedagógico por meio de plataformas digitais que monitoram e avaliam continuamente o desempenho e o cumprimento de metas (APP-Sindicato, 2023; Barbosa; Alvez, 2023). Na rede pública estadual do Paraná, essa lógica tem sido percebida pelos docentes como uma forma de controle e punição, reduzindo a autonomia pedagógica e impactando negativamente a saúde e o bem-estar dos professores.

Esse cenário evidencia tensões centrais entre eficiência administrativa e liberdade pedagógica, destacando como a digitalização e a plataformização podem afetar diretamente o trabalho docente (Vieira; Rocha, 2023; Basílio, 2025).

O presente trabalho propõe uma reflexão teórica sobre a plataformização da educação paranaense e suas implicações na autonomia docente, no controle pedagógico e no adoecimento profissional. Para isso, adota-se um percurso metodológico qualitativo, estruturado em três etapas: análise de documentos institucionais (relatórios, normativas e plataformas digitais) para compreender mecanismos de controle e avaliação; revisão bibliográfica crítica sobre plataformização, tecnologias digitais e impactos na gestão e na saúde docente; e reflexão teórica integrada, articulando dados e

fundamentos teóricos para interpretar os efeitos dessas tecnologias na autonomia e bem-estar dos professores.

2 PLATAFORMIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: CONCEITOS E FUNDAMENTOS

O capitalismo de plataformas é uma forma de ampliar a captura da renda do trabalho, com o uso da tecnologia e da ferramenta digital. A plataformação, promove uma nova forma de intermediação entre produção e os serviços, para atender as demandas de consumo (Pessanha, 2023, p. 60).

A plataformação da educação envolve um movimento de reestruturação das políticas públicas educacionais sob uma perspectiva neoliberal, no qual a escola pública passa a servir, de forma cada vez mais evidente, aos interesses empresariais (Ball, 2014).

Apple (2003) argumenta que reformas educacionais, implementadas por meio de políticas públicas, podem se apresentar como neutras, mas frequentemente escondem um projeto político de poder e controle, transformando a educação em um produto. Essa reformulação ocorre com a participação de fundações privadas, Organizações não Governamentais (ONGs) e empresas, que, por meio de um processo de lobby educacional, influenciam os governos, especialmente os mais alinhados à direita, a formularem políticas públicas em benefício próprio. Em vez de priorizar a melhoria da qualidade da educação e a valorização dos profissionais, tais políticas atendem prioritariamente aos interesses do mercado capitalista (Ball, 2014).

Tais procedimentos são compreendidos por pesquisadores como novas formas de oferta da educação pública. Adrião (2018) e Peroni (2018) discutem esse processo como parte de um projeto político neoliberal que subordina a escola pública aos interesses empresariais, reduzindo sua função social e emancipadora. Nesse movimento, a escola passa a ser concebida como espaço de consumo de produtos e serviços, expresso na “[...] venda de materiais pedagógicos, que incluem uma proposta de currículo, metodologia e avaliação [...] e parcerias entre sistemas públicos e instituições do Terceiro Setor” (Peroni, 2018, p. 3).

Ainda que nem sempre se configure como privatização formal, a presença do setor privado manifesta-se na rede pública por meio da inserção de atores externos, que interferem nos currículos, nas avaliações, nos materiais pedagógicos, na gestão escolar e na definição dos pressupostos da política educacional (Carvalho, 2018).

A plataformação da educação, no entanto, vai além da simples incorporação de tecnologias digitais. Trata-se de um modelo de gestão e controle inspirado na lógica do capitalismo de plataformas, no qual dados sobre estudantes e professores são coletados, processados e utilizados para

padronizar práticas, medir desempenho e impor metas (Laranja, 2021). Os professores e alunos não são apenas usuários das plataformas, mas produtores involuntários de informações que retroalimentam sistemas privados de vigilância e controle, subordinando o processo educativo a uma lógica mercadológica.

As plataformas educacionais funcionam, assim, como dispositivos de poder disciplinar, no sentido de Foucault (1986), configurando um verdadeiro panoptismo digital, no qual professores e estudantes sabem que estão constantemente monitorados, mas não sabem exatamente quando ou como são avaliados. Essa visibilidade permanente induz à autovigilância, levando os sujeitos a ajustarem suas práticas para atender às normas impostas e internalizar o controle externo. Como destaca Foucault (1986, p. 173), “o panoptismo é a fórmula geral de um tipo de poder”, e nas escolas estaduais do Paraná, esse poder se manifesta na vigilância contínua, na normalização dos desempenhos e na disciplina dos corpos e saberes.

3 PROFISSIONALIDADE DOCENTE NA ERA DA PLATAFORMIZAÇÃO

Em um contexto em que a profissão docente é realizada sob regime de sobrecarga de trabalho, as plataformas exigem dos professores grande mobilização física e psíquica. Como argumenta Viegas (2024, p. 276), isso se dá “pela crescente quantidade de informações das atividades dos professores e de alunos inseridas nas plataformas [...], sem que os docentes tenham controle sobre a gestão desse processo”. O esforço constante de registrar, monitorar e acompanhar o desempenho dos alunos, aliado à necessidade de cumprir metas e indicadores estabelecidos por sistemas digitais, aumenta a pressão sobre o cotidiano docente. Cada ação na sala de aula ou fora dela passa a ser medida, registrada e avaliada, criando um ambiente de vigilância permanente que transforma a prática pedagógica em um conjunto de tarefas pré-determinadas, muitas vezes distantes das necessidades reais dos estudantes.

O impacto, gerado na autonomia dos professores, com o objeto de maximizar o rendimento do trabalho, fere a liberdade dos professores produzirem conteúdos, criarem estratégias pedagógicas e metodológicas (Santos, 2024). O que limita o espaço de adaptação, criação e pesquisa, algo inerente à profissão docente. Apesar da promessa das empresas, e dos governos que aderem às plataformas, de que o fracasso escolar será controlado, o que acontece é um direcionamento dos estudantes e professores, como usuários de um serviço, direcionado a interesses econômicos, políticos e sociais do mercado (Silva; Carolei, 2024).

Nesse contexto, a plataformização da educação afeta a organização da escola e a prática docente de diversas maneiras, “[...] oferecendo um acesso sem precedentes à informação, mas também contribuindo para a desinformação e a proliferação de conteúdo inadequado” (Silva; Carolei, 2024, p. 5). Os professores são, dessa forma, reduzidos a executores do processo, sem espaço para reflexão e intenção no processo de aprendizagem, o que compromete a qualidade de ensino, fere a identidade profissional, e desmotiva esses profissionais.

O cenário da plataformização, em muitas redes estaduais, é a tomada da educação pelo empresariado, por meio de reformas alinhadas às demandas do sistema capitalistas e aos interesses de empresários, com o fornecimento desordenado de sistemas para correção de redações, ensino de língua estrangeira, matemática, programação etc., o que acaba vulgarizando o conceito de inovação, e contribuindo para uma educação pública a serviço do capital (Mallmann, 2023).

O adoecimento docente surge como consequência direta dessa política educacional, o excesso de demandas, a pressão por resultados imediatos e a vigilância constante, geram ansiedade e estresse crônico. Conforme a última pesquisa do sindicato dos professores do estado do Paraná (APP – sindicato), que entrevistou 300 profissionais da rede estadual, entre professores, diretores e pedagogos, concluiu-se que 70% dos entrevistados se dizem adoecidos pelas cobranças e uso das plataformas. O dado é ainda mais alarmante, quando se verifica que 91,3 % dos profissionais da rede estadual, se sentem sobrecarregados pela política de cumprimento de metas, e 78,3% afirmam que conhecem algum colega de trabalho que adoeceram física e mentalmente devido às dificuldades, metas e cobranças impostas pelo Secretaria Estadual de Educação, representada atualmente pelo secretário Roni Miranda (APP – Sindicato, 2023).

A sobrecarga, a desvalorização e intensificação do trabalho, também está no trabalho dos gestores, com acompanhamento de dados, prestação de contas em ritmo acelerado, e cobrança por metas inatingíveis, com o monitoramento feito, pela SEDD – PR, a partir do *Power BI*, que passou a ser implantado em 2020, durante a pandemia de Covid – 19, para aferir a frequência dos estudantes e a utilização das plataformas, o que o fomenta uma espécie de ranqueamento das escolas da rede, impondo uma lógica de *accountability*, com metas semanais, métricas e responsabilização de gestores, caso não sejam cumpridas (Guimarães; Ferraz; Bega, 2025).

O caso paranaense, reflete uma tendência nacional e internacional, de implementação de plataformas digitais, como parte de um projeto político de privatização da escola pública, que começa a trabalhar para os interesses do mercado, e acontece em outros estados do País, como São Paulo e

Santa Catarina, o que representa a agenda neoliberal conservadora para a educação pública (Vieira; Ferraro, 2024).

4 METODOLOGIA

A presente pesquisa possui caráter qualitativo, conforme definido por Gray (2012):

A pesquisa qualitativa não é construída a partir de uma teoria ou abordagem metodológica unificada e podem adotar várias posturas e métodos, estes incluindo o uso de observações, entrevistas, questionários e análises de documentos (Gray, 2012, p. 136).

Além disso, essa pesquisa tem como objetivo refletir sobre o processo de plataformização da educação pública paranaense e seus efeitos sobre a autonomia docente e o controle do trabalho. Busca-se discutir de que forma as plataformas reorganizam o trabalho docente e intensificam mecanismos de controle, vigilância e cobrança por metas.

O recorte do estudo consiste na análise da implementação das plataformas digitais na rede pública estadual do Paraná, iniciada em 2019 pelo então secretário da educação Renato Feder, e continuada pelo atual secretário Roni Miranda. Para tanto, utilizou-se de dois documentos do sindicato dos professores (APP-Sindicato), que abordam o processo de implementação das plataformas e o impacto dessa política no cotidiano dos profissionais da educação.

Esses materiais evidenciam a existência de mecanismos de monitoramento, imposição de metas e impactos sobre a saúde e a autonomia profissional dos trabalhadores.

A análise é conduzida a partir de um referencial teórico, disposto no quadro 1, que permite uma leitura crítica do material e constituição de categorias de análise, no qual busca-se identificar os principais elementos de controle, assédio, precarização e padronização utilizados pela SEED-PR na gestão do trabalho docente.

Quadro 1: Referencial teórico utilizado.

Autor(a)	Conceito	Contribuição	Relação com a pesquisa
Michael Apple	Neoliberalismo e privatização	Analisa a lógica de mercado na escola pública.	Reforçam a privatização e o controle da escola pelo mercado.
Stephen Ball	Performatividade e gerencialismo	vigilância e metas.	Explica a intensificação da cobrança e do monitoramento dos educadores
Theresa Adrião	Privatização e parcerias públicas - privado (PPPs).	Estuda a entrada do setor privado na educação.	Mostra plataformas como instrumentos de privatização indireta.
Andrew Feenberg	Fetichismo da tecnologia.	Analisa como a tecnologia é socialmente construída.	Ajuda a compreender como as plataformas digitais são percebidas como inevitáveis e neutras.

Fonte: Autoria própria (2025).

A seleção e coleta dos dois documentos (apresentados no quadro 2), foi realizada no site do sindicato, seguida de leitura detalhada e análise das informações que evidenciem controle,

padronização, imposição de metas e efeitos sobre autonomia e adoecimento. Posteriormente, os dados são sistematizados em textos da interpretação realizada à luz do referencial teórico, articulando os efeitos das plataformas digitais sobre a prática docente, a autonomia profissional, e saúde dos profissionais da educação.

Quadro 2: Documentos sindicais analisado.

Nome do documento	Objetivo	Ano de publicação
Manifesto por uma educação humanizadora em tempos de tecnologias digitais.	Refletir sobre os impactos das plataformas no trabalho docente e no processo ensino-aprendizagem, bem como as dimensões política, econômica e ideológica.	2023
Plataformização da educação: um debate necessário.	Debater, de que maneira a plataformização, impõe metas, controle e vigilâncias dos educadores.	2023

Fonte: Autoria própria (2025).

Apresenta-se a análise do material selecionado, articulando as evidências com os conceitos do referencial teórico. Busca-se demonstrar como os mecanismos de plataformização impactam o trabalho docente, reorganizando rotinas, intensificando a vigilância e influenciando a autonomia e a saúde dos profissionais da educação. As discussões são estruturadas de modo a relacionar as práticas observadas nos documentos do APP-Sindicato com as categorias teóricas de Apple, Ball e Adrião, permitindo compreender os efeitos da plataformização tanto na gestão institucional quanto na experiência cotidiana dos docentes.

5 CONTROLE E VIGILÂNCIA E MERCANTIZAÇÃO

As plataformas educacionais implementadas na rede estadual pelo ex-secretário da Educação Renato Feder não têm como única finalidade facilitar e organizar o trabalho docente. Conforme compreende a APP-Sindicato, as plataformas são:

[...] instrumentos de controle, vigilância, coação e corrosão das condições de trabalho e da autonomia pedagógica em sala de aula. Ferramentas que poderiam apoiar o ensino-aprendizagem têm transformado a rotina escolar em um experimento distópico de desumanização, falsa meritocracia e frustração (APP-Sindicato, 2023, p. 2).

A utilização dessas tecnologias está sendo pautada para que os docentes cumpram metas e critérios externos, padronizados e monitorados pelo programa de controle Power BI (Alves; Souza, 2024). Reduz-se drasticamente a autonomia docente, em processo de desumanização da profissão, transformando os professores em meros executores técnicos, desprovidos de papel crítico e científico (Diniz; Neto, 2025).

A educação pública, nesse contexto, também foi incorporada ao desenvolvimento do capitalismo avançado na sociedade brasileira, a partir do investimento e implementação de tecnologias que modificam e intensificam o trabalho. Nessa perspectiva, a tendência do sistema

capitalista é utilizar cada vez menos força de trabalho para produzir a mesma quantidade, ou quantidade superior, de mercadorias. Entretanto, como grande contradição desse processo, a mercadoria é a própria força de trabalho que gera mais-valia (Marx, 2022b).

Considerando que esse é um movimento natural desse modelo de organização da sociedade, a privatização da educação pública, seja de forma direta ou indireta, apresenta-se como uma forma de converter o trabalho feito pelos educadores em trabalho produtivo. Conforme argumenta Marx (2020b, p. 120): “[...] é produtivo o trabalho que cria mais-valia, isto é, valoriza o capital”. Assim, a educação pública está sendo transformada em um setor da sociedade que gera lucro para o capital, representado pelas empresas que fornecem as plataformas.

Nessa perspectiva, Adrião (2008) identifica que essa entrada do setor privado na educação ocorre de múltiplas formas. A plataformização da educação pública paranaense configura-se como um instrumento de privatização indireta, consolidando parcerias público-privadas que estabelecem uma relação de mercado entre empresas de tecnologia e o Estado, o que garante o lucro dos empresários, ao mesmo tempo em que o Estado atua como regulador e legitimador desse processo, sob o discurso de modernização e melhoria da qualidade do ensino (Souza; Oliveira, 2003).

Esse cenário se alinha à análise de Apple (2003), segundo a qual a lógica de mercado tem avançado sobre a escola pública, impondo padrões de produtividade e eficiência a professores, gestores e estudantes. Na rede pública paranaense, essa influência é observada, por exemplo, na disciplina de Redação e Leitura, em que a produção de três redações por trimestre por estudante é orientada e monitorada na Plataforma Redação Paraná. Outro exemplo se dá com a utilização da plataforma Leia Paraná que possui um acervo de obras literárias para os estudantes realizarem a leitura, antes de produzirem as redações, e foi contratada pela Secretaria de Educação por 7,9 milhões de reais em 2022 (Israel, 2023). Impondo a estudantes e professores:

[...] a lógica neoliberal para transferir recursos públicos, a produção intelectual da categoria, o currículo escolar e o próprio fazer pedagógico para empresas privadas, desviando a centralidade da aprendizagem para os números, planilhas, índices e testes padronizados (APP-Sindicato, 2023, p. 5).

Essa imposição de metas a serem cumpridas pelos professores constitui uma forma de privatização simbólica da educação, como argumenta Adrião (2018). Nem sempre a privatização, nesse caso, se manifesta na venda efetiva da escola; mas ocorre quando as instituições passam a servir aos interesses do mercado, sob a justificativa de inovação pedagógica.

As plataformas digitais se inserem na perspectiva do gerencialismo e da performatividade, com um “[...] fluxo constante de novas demandas e aplicativos, mas também de estudantes,

alienados(as) pela desconexão entre o conhecimento padronizado e a sua realidade social e material” (APP-Sindicato, 2023, p. 5).

Sobre esse cenário, Ball (2014) argumenta que, ao estabelecer regimes de avaliação, cobrança por resultados e prestação de contas, cria-se um regime de autovigilância. Professores e gestores ajustam suas práticas profissionais a partir de indicadores externos, sob pressão constante e medo de punições, reforçando o controle sobre os profissionais e o cotidiano escolar, enquanto se limita a autonomia pedagógica.

A análise filosófica de Feenberg (1999) permite compreender que a plataformização se dá sob o fetiche da tecnologia, sustentado pela ideia de neutralidade e inocuidade das soluções tecnológicas, com atores privados decidindo “[...] quais plataformas serão usadas, o que vai ser ensinado e como vai ser ensinado” (APP-Sindicato, 2023, p. 5). Escondem-se as relações de poder e mecanismos de controle, pois a tecnologia reforça a subordinação da escola às lógicas gerenciais e mercantis.

6 AUTONOMIA DOCENTE E ADOECIMENTO

A entrada do setor privado na educação pública se apresenta como um dispositivo de perda da autonomia dos educadores, a imposição de plataformas digitais pela Secretaria Estadual de Educação é uma interferência direta no trabalho pedagógico dos educadores (Israel, 2023; APP-Sindicato, 2023). Ocorrendo, “[...] um controle sobre a forma de ensinar, com ênfase na quantidade e não necessariamente na qualidade das atividades que são desenvolvidas através das tecnologias” (Silva, 2025, n.p).

O trabalho dos professores passou a ser organizado pela racionalidade do mundo corporativo, com métricas de desempenho e controle. Dessa forma, esses profissionais têm liberdade para ensinar limitada, sobre métodos, conteúdos e formas de avaliação da aprendizagem dos estudantes, o que representa “riscos para a autonomia docente e para a emancipação discente” (Gonçalves; Calore, 2025, p. 4)

Essa reflexão vai ao encontro da argumentação da App - Sindicato, que argumenta em seu manifesto que compreende as plataformas utilizadas nas escolas do Paraná estão gerando um negacionismo científico e pedagógico, uma sobrecarga de trabalho [...] e esvaziamento da profissão docente” (App - sindicato. 2023, p. 4).

Esse processo de submissão dos professores às regras externas, transforma a profissão docente em um executor de processos padronizados, rompendo com o caráter criativo e reflexivo da profissão, baseada em uma lógica de mecanização da educação a serviço do mercado capitalista (Apple, 2003).

Sobre a situação da rede pública de ensino paranaense, uma professora da disciplina de redação e leitura, ao ser entrevistada, argumentou que: “Eram tantas metas a cumprir que parecia um ambiente empresarial. Não havia tempo para uma leitura prazerosa, para soltar a imaginação e escrever. Afinal, quem consegue fazer isso em 50 minutos de aula?” (Silva, 2025, n.p).

Ainda segundo a professora “Os alunos não têm tempo suficiente para aprender os gêneros textuais solicitados e nem os professores para corrigirem todas as redações [...] uma eterna corrida contra os prazos” (Silva, 2025, n.p). É possível observar, a imposição de uma prática de performatividade, produção e gerencialismo (Ball, 2014).

Plataformas como Redação Paraná, inglês Paraná, *Matific* e *Khan Academy* exemplificam esse movimento de gerencialismo discutido por Ball (1999), e a própria secretaria estadual de educação do Paraná, em seus meios de comunicação, enfatiza o aumento do uso das plataformas, e o associa com a melhora na qualidade do ensino:

[...] Pela plataforma Redação Paraná (voltada ao desenvolvimento e aprimoramento da escrita), onde mais de 863 mil alunos têm cadastro ativo, cerca de 2 milhões de textos foram produzidos e mais de 167 mil redações enviadas para correção. O número é 200% superior em relação ao de redações enviadas no mesmo período de 2023 (52.574) (SEED-PR, 2024).

A postura da secretaria naturaliza a intervenção tecnológica sob a máscara da modernização, e a tecnologia educacional é dita e compreendida como uma solução para os problemas inerentes ao ensino. Conforme argumenta Feenberg (1999) ocorre uma fetichização da tecnologia, que é apresentada como politicamente neutra e sujeita apenas a valores técnicos, não estando presente nas lutas de classes, entretanto, ao contrário disso, a plataformização tem atuado como mecanismo de dominação, poder e controle (APP – Sindicato, 2023).

Os impactos dessa política sobre a saúde e as condições de trabalho também são discutidas no movimento “plataforma zero”. A intensificação da carga burocrática, a vigilância e a imposição de métricas resultam em sobrecarga, e adoecimento docente (App - Sindicato, 2023). Em 2024, 8,4 mil professores do quadro próprio do magistério (QPM) foram afastados (as), para tratamento de saúde mental. “Estão de fora da lista os(as) professores(as) PSS, que são proibidos(as) pelo governo de acessar o Serviço de Assistência à Saúde (SAS), concedido apenas aos(as) servidores(as) concursados(as)” (APP - Sindicato, 2025), O falecimento da professora Silvanaide durante uma reunião de cobrança por metas, simboliza de forma trágica o adoecimento dos educadores, expondo

como a pressão por metas, e a privatização de forma indireta da educação conforme argumenta Adrião (2018), vem comprometendo a autonomia dos educadores, e também a saúde desses profissionais. Dessa forma, é fundamental que a sociedade brasileira discuta qual é o tipo de educação que se almeja para os brasileiros, e qual o objetivo dessa educação, frente às especificidades do país, a busca por uma educação de qualidade e humanizada é fundamental para o desenvolvimento do país e para a valorização dos educadores.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos documentos da APP-Sindicato, a luz do referencial teórico, evidenciou que, apesar do discurso da SEED-PR e dos seus dois últimos secretários, sobre a plataformização como sinônimo de modernidade e inovação na educação, na verdade é instrumento que serve de controle e vigilância a serviço do setor empresarial. O monitoramento dos educadores e dos estudantes faz parte da agenda neoliberal conservadora, na educação pública brasileira. Busca-se transformar a educação em um espaço de lucro para os empresários e de punição para os professores, gestores e pedagogos.

Experiência como essa do estado do Paraná, vem acontecendo também, em outros estados da federação, como é o caso do estado de São Paulo, que tem como atual secretário da educação o ex-secretário de educação paranaense, o empresário Renato Feder, que em recente entrevista, afirmou que “não bateu a meta, tchau” Basílio (2025), fazendo alusão aos professores e gestores da rede estadual paulista, em um cenário de cobrança, de frequência dos estudantes e plataformas.

O principal objetivo dessa política punitiva, é elevar indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), enquanto as empresas de tecnologia garantem contratos milionários e acessam dados dos estudantes e educadores em massa, e fundações privadas e organismos internacionais promovem programas de eficiência e inovação que reforçam a agenda da neoliberal conservadora na educação. A incorporação das plataformas digitais na educação deve ser reconhecida como um fenômeno político e social, parte de uma agenda que visa privatização da escola pública, como é o caso do programa parceiros da escola (Lei n.º 22.006/2024), aprovada pela assembleia legislativa do Paraná (ALEP), e implementada em 95 escolas da rede estadual até o momento, nesse programa empresas privadas fazem a gestão administrativa da escola e manutenção e podem inclusive contratar professores.

REFERÊNCIAS

Alves, B. R.; Souza, P. S. M. de. A utilização do Power BI no ambiente educacional: analisando o desempenho e grau de satisfação dos discentes. **Revista Unifev: Ciência & Tecnologia**, Votuporanga-SP, v. 4, n. 2, p. 3-16, 23 jan. 2025. Disponível em: <https://periodicos.unifev.edu.br/index.php/revistaunifev/article/view/2025>. Acessado em: Jul 2025.

Apple, M. W. **Educando à direita: mercados, padrões, Deus e desigualdade**. ISBN 978-85-249-0903-0. Cortez; Instituto Paulo Freire, São Paulo, 2003. xx, 303 p.

ANDES-SN. ANDES-SN lamenta morte de professora no Paraná e apoia luta da categoria contra plataforma de produtividade. **ANDES-SN**, Brasília (DF), 4 jun. 2025 (atualizado às 14h52). Disponível em: <https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/aANDES-sN-lamenta-morte-de-professora-no-parana-e-apoia-luta-da-categoria-contra-plataforma-de-produtividade1/>. Acessado em: Set. 2025.

APP-Sindicato; Instituto Pesquisas de Opinião (IPO). Exclusivo: mais de 70 % dos(as) professores(as) da rede estadual relatam adoecimento pelo uso de plataformas digitais, revela pesquisa. **APP-Sindicato**, 3 ago. 2023. Disponível em: <https://appsindicato.org.br/mais-de-70-dos-as-professoras-da-rede-estadual-relatam-adoecimento-pelo-uso-de-plataformas-digitais-revela-pesquisa/>. Acessado em: Ago. 2025.

Associação dos Professores do Paraná (APP/SINDICATO/PR). Manifesto por uma educação humanizadora em tempos de tecnologias digitais. **Jornal 30 de Agosto**, Edição pedagógica, Paraná, ano XXXIII, ed. esp., jul. 2023. Disponível em: https://appsindicato.org.br/wp-content/uploads/2022/05/30agosto_edicaopedagogica_jul23_web.pdf. Acessado em: Jul. 2025.

Ball, S. J. **Educação global S.A.: novas redes políticas e o imaginário neoliberal**. Editora UEPG, Ponta Grossa, 2014. 270 p.

Barbosa, R. P.; Alves, N. A Reforma do Ensino Médio e a plataformização da educação: expansão da privatização e padronização dos processos pedagógicos. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 21, p. 1-26, 2023. Disponível em: <https://periodicos.unifev.edu.br/index.php/revistaunifev/article/view/2025>. Acessado em: Jul. 2025

Básilio, A. L. A máquina de moer professores. **CartaCapital**, 2025. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/educacao/a-maquina-de-moer-professores/>. Acessado em: Ago. 2025.

Básilio, A. L. “‘Não bateu a meta, tchau’: diz Feder sobre a avaliação de diretores da educação de SP.” **CartaCapital**, Educação, 15 ago. 2025. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/educacao/nao-bateu-a-meta-tchau-diz-feder-sobre-a-avaliacao-de-diretores-da-educacao-de-sp/>. Acessado em: Set. 2025.

Coppi, M. *et al.* O uso de tecnologias digitais em educação: caminhos de futuro para uma educação digital. **Práxis Educativa**, [S. l.], v. 17, p. 1–20, 2022. DOI: 10.5212/PraxEduc.v.17.19842.055. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/19842>. Acessado em: Ago. 2025.

Diniz, J. R.; Oliveira Neto, A. B. Vigilância, plataformização da educação e possíveis saídas: um breve panorama. **Germinal: marxismo e educação em debate**, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 68–89, 2025. DOI: 10.9771/gmed.v17i1.62756. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/62756>. Acessado em: Ago. 2025.

Feenberg, A. Questioning Technology. **Routledge**, London, 1999.

Foucault, M. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. **Editora Vozes**, Petrópolis, 1985.

Gray, D. E. Pesquisa no mundo real. **Penso**, Porto Alegre, 2012.

Guimarães, L. M. S.; Ferraz, M. A. S.; Bega, M. T. S. Plataformização da educação no Paraná: controle estatal e impactos no trabalho docente. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA**, 22., 2025, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: Sociedade Brasileira de Sociologia, 2025. Disponível em: <https://periodicos.unifev.edu.br/index.php/revistaunifev/article/view/2025>. Acessado em: Ago 2025.

Hernandes, D. O. P. S.; Sousa, S. O. Tecnologias digitais na educação: perspectivas futuras para uma transformação educacional digital. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, [S. l.], v. 17, n. 10, p. e11359, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.10-101. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/11359>. Acessado em: Ago. 2025.

Israel, C. B. Plataformas educacionais: o ensino digital como insumo para o mercado de dados. **APP-Sindicato**, 2023. Disponível em: <https://appsindicato.org.br/wp-content/uploads/2023/07/plataformas-educacionais.pdf>. Acessado em: Ago. 2025.

Laranja, M. R. A. Teoria e prática do gerenciamento de desempenho do Plano Nacional de Educação: PNE 2014-2024. **J. Pol. Educ-s**, Curitiba, v. 15, e79742, 2021. DOI: 10.5380/jpe.v15i0.79742. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-19692021000100-132&lng=pt&nrm=iso. Acessado em: Set. 2025.

Mallmann, E. M. A vulgarização da inovação nas políticas públicas e a hegemonia proprietária na plataformização da educação pública. **Revista Paradigma**, v. XLIV, ed. tem. n. 4, p. 542-568, 2023. Disponível em: <https://revistaparadigma.com.br/index.php/paradigma/article/view/1516>. Acessado em Ago. 2025.

Marx, K. **O capital**: crítica da economia política: livro primeiro: o processo de produção do capital. 39. ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2022b. v. 1.

Palú, J.; Arbighaus, J. S.; Silveira, A. A. D. Plataformização da educação, da escola pública e suas formas de gestão: entre promessas e realidades. **Revista de Ciências Humanas**, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 160–186, 2023. DOI: 10.31512/19819250.2023.24.02.160-186. Disponível em: <https://revistas.fw.u-ri.br/revistadech/article/view/4590>. Acessado em: Ago. 2025.

Palácio, F. Brasil: as corporações e o uso das plataformas digitais. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 14, n. 30, p. 670-687, set./dez. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.22420/rde.v-14i30.1223>. Acessado em: Ago. 2025.

Peroni, V. M. Múltiplas formas de materialização do privado na educação básica pública no Brasil: sujeitos e conteúdo da proposta. **Currículo sem Fronteiras**, v. 18, p. 1-27, 2018. Disponível em: <http://www.curriculosemfronteiras.org/vol18iss1articles/peroni.pdf>. Acessado em: Jul. 2025.

Pessanha, R. M. Plataformização da Educação: um debate necessário. **ReLAEE – IFF**, 1 jul. 2023. Disponível em: <https://appsindicato.org.br/wp-content/uploads/2023/07/Plataformizacao-da-Educacao-Um-debate-necessario-APP-PR-Final-Com-anexos-01-07-2023.pdf>. Acessado em: Ago. 2025.

Ramos, T. Plataformização na rede pública estadual de São Paulo: o impacto pedagógico da plataformização na educação pública e suas consequências. **Revista Movimento**, 14 maio de 2024. Disponível em: <https://movimentorevista.com.br/2024/05/plataformizacao-na-rede-publica-estadual-de-sao-paulo/>. Acessado em: Ago. 2025.

Santos, D. G. Softwares e simuladores educacionais nos cursos de licenciatura em Química do estado do Paraná: mapeando a formação e a prática docente dos professores formadores. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e em Matemática) – **Universidade Federal do Paraná**, Curitiba, 2024.

Secretaria de Estado da Educação Do Paraná. Rede estadual: plataformas de apoio à aprendizagem se destacam no 1º semestre. **SEED-PR**, 2025. Disponível em: <https://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Rede-estadual-plataformas-de-apoio-aprendizagem-se-destacam-no-1o-semester>. Acessado em: Ago. 2025.

Silva, N. A. G. da; Carolei, P. Plataformização da educação pública: desafios para autonomia docente e inclusão discente. **Revista Docência e Cibercultura**, [S. l.], v. 8, n. 4, 2024. DOI: 10.12957/redoc.2024.84769. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/re-doc/article/view/84769>. Acessado em: Ago. 2025.

Silva, V. M. Plataformas digitais de ensino geram conflitos entre professores e governo do Paraná. **Periódico UEPG**, 18 ago. 2025. Disponível em: <https://www2.uepg.br/periodico/plataformas-digitais-de-ensino-geram-conflitos-entre-professores-e-governo-do-parana/>. Acessado em: Ago. 2025.

Souza, S. Z. L.; Oliveira, R. P. Políticas de avaliação da educação e quase mercado no Brasil. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 24, n. 84, p. 873–95, set. 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302003000300007>. Acessado em: Ago. 2025.

Viegas, M. F. Plataformização do trabalho docente na educação básica: uma revisão de literatura sob o prisma do gênero e do cuidado. **Germinal: marxismo e educação em debate**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 961–980, 2024. DOI: 10.9771/gmed.v16i1.57826. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/57826>. Acessado em: Ago. 2025.

Vieira, L. C.; Ferraro, D. S. S. B. Plataformização e precarização da experiência de aprendizagem na educação básica. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 22, n. 7, p. e16366, 2025. DOI: 10.54033/cadpedv22n7-174. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/16366>. Acessado em: Set. 2025.

Vieira, R.; Rocha, X. Movimento de plataformização do trabalho docente. **Jornal da UFRGS**, 2023. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/jornal/movimento-de-plataformizacao-do-trabalho-docente/>. Acessado em: Ago. 2025.